

Володимир БОЙКО
кандидат історичних наук,
директор Чернігівського регіонального
центру підвищення кваліфікації
(Україна, Чернігів),
volodimir.boiko@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1710-8490>

ПОЛЬСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ НА МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ 1917 РОКУ

DOI:

У статті розглядається участь польських політичних партій та об'єднань у перших вільних демократичних виборах до органів місцевого самоврядування на теренах України – до міських дум у 1917 р. Досі про польські списки були лише окремі згадки, а основна увага приділялася політичним силам, які вважалися ключовими. На думку автора історичні джерела, що дійшли до нас, містять досить розрізнену інформацію – переважно вони згадують польських соціалістів, причому далеко не завжди розрізняючи їх за фракціями. Ще складніше із непартійними організаціями. На початку статті коротко розглядаються події, що суттєво вплинули на тактику польських об'єднань під час виборів, а саме – III польський з'їзд у Києві, організаційний поділ польського руху на праву (консервативну) та соціалістичну частини (остатня теж не була єдиною). Основна частина матеріалу присвячена безпосередній участі польських політичних об'єднань у муніципальній виборчій, виявленню місцевих особливостей. З 105 досліджених автором міст самостійні польські списки виявлено у 18. З них лише один партійний – ППС-правиця у Києві, решта – різноманітні польські списки, створені насамперед на національній основі. Абсолютна їхня більшість діяла на Правобережжі, саме там вони досягли найкращих результатів (однак – не скрізь). Крім того, існувало 9 списків, складених на основі блоків з різними політичними силами, з них 6 на Правобережжі, ще три – на Чернігівщині. У чотирьох випадках йшлося про українсько-польські об'єднання. Існували також польсько-литовський, польсько-чеський, дві польсько-російських списки. Одного разу польське об'єднання досягло угоди з кадетами та спілкою державних службовців. Автор звернув увагу, що у низці міст поляки не висували своїх списків, хоча об'єктивно мали для цього умови. Висунуто припущення – так могло статися як через слабку організацію, так і через небажання балотуватися до органів місцевого самоврядування та територіях, де поляки не мали наміру залишитися. Втім у низці випадків польські політики могли пройти за іншими списками, не наголошуючи на своїй участі. Крім того. Відповідно до виявленої інформації, польські соціалісти (крім одного разу) створювали блоки із російськими та єврейськими колегами та ніколи окремо – з українськими. Подібних випадків відомо 10. Так практично на місцях було реалізовано формулу співпраці з російським революційним та українським визвольним рухами. Як правило, йшлося про участь ППС-правиці та ППС-лівиці. У деяких містах ці партії воліли виступати не під власним ім'ям, а як польське соціалістичне об'єднання. В статті констатується, що жодному місті під час виборів не зафіксовано негативного ставлення української та польської громад одна до одної, натомість є кілька прикладів, що свідчать про союзницькі чи навіть дружні стосунки. В підсумку виявилось, що позапартійні польські списки зібрали значно більше голосів, ніж подільські ліві політичні партії. Такі результати, на думку автора, засвідчили нераціональність ставлення до різних течій польського руху зі сторони УЦР, а саме – надання штучної переваги лівим силам. Регіональний розподіл голосів виявився очікуваний – лише в низці міст Правобережжя вони відігравали на виборах провідну роль. В разі утворення блоку польські політичні чинники намагалися вибрати сильного союзника – при цьому ними могли бути об'єднання різного спрямування. В тому

числі – національні українські. Вибори продемонстрували позитивний характер відносин між польськими та українськими силами на місцях, втім не без вище зазначених проблем.

Ключові слова: муніципальні вибори 1917 р., міські думи, польські об'єднання.

Volodymyr BOYKO,
Candidate of Historical Sciences,
Director of the Chernihiv
Regional Centre of Advanced Training,
(Ukraine, Chernihiv),
volodimir.boyko@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1710-8490>

POLISH POLITICAL ASSOCIATIONS IN THE MUNICIPAL ELECTIONS IN UKRAINE IN 1917

The article examines the participation of Polish political parties and associations in the first free democratic elections to local self-government bodies in Ukraine – to cities and towns councils in 1917. Until now, there have been only isolated mentions of Polish lists, and the main attention has been paid to political forces that were considered key. According to the author, the historical sources that have come down to us contain rather fragmented information – they mainly mention Polish socialists, and not always distinguishing them by factions. It is even more complicated with non-party organizations. At the beginning of the article, the events that significantly influenced the tactics of Polish associations during the elections are briefly considered, namely – the III Polish Congress in Kyiv, the organizational division of the Polish movement into right (conservative) and socialist parts (the latter was also not unified). The main part of the material is devoted to the direct participation of Polish political associations in the municipal elections, identifying local peculiarities. Out of 105 cities studied by the author, independent Polish lists were found in 18. Of these, only one was a party list – the PPS-Right in Kyiv, the rest – various Polish lists, created primarily on a national basis. Their absolute majority operated on the Right Bank, where they achieved the best results (however, not everywhere). In addition, there were 9 lists based on blocs with various political forces, 6 of them on the right bank, and three more in the Chernihiv region. In four cases, these were Ukrainian-Polish associations. There were also Polish-Lithuanian, Polish-Czech, and two Polish-Russian lists. Once, a Polish association reached an agreement with the Cadets and the Union of State Employees. The author noted that in a number of cities, Poles did not put forward their own lists, although objectively they had the conditions for this. An assumption was made – this could have happened both due to weak organization and due to the unwillingness to run for local self-government bodies in territories where the Poles did not intend to stay. However, in a number of cases, Polish politicians could have been elected through other lists, without emphasizing their participation. In addition, according to the information found, Polish socialists (except for one instance) created blocs with Russian and Jewish colleagues and never separately with Ukrainian ones. 10 such cases are known. Thus, the formula of cooperation with the Russian revolutionary and Ukrainian liberation movements was practically implemented on the ground. As a rule, it was about the participation of the PPS-Right and PPS-Left. In some cities, these parties preferred to appear not under their own name, but as a Polish socialist association. The article states that in no city during the elections was there any negative attitude of the Ukrainian and Polish communities towards each other; on the contrary, there are several examples that indicate allied or even friendly relations. As a result, it turned out that non-party Polish lists collected significantly more votes than Podolian left-wing political parties. Such results, according to the author, demonstrated the irrational attitude towards various currents of the Polish movement on the part of the Central Rada, namely – giving artificial preference to left-wing forces. The regional distribution of votes turned out to be expected – only in a number of cities on the Right Bank did they play a leading role in the elections. In the case of bloc formation, Polish political factors tried to choose a strong ally – and these could be associations of various orientations, including national Ukrainian ones. The elections demonstrated the positive

nature of relations between Polish and Ukrainian forces on the ground, although not without the aforementioned problems.

Keywords: *municipal elections of 1917, city/town councils, Polish associations.*

Постановка проблеми. Вибори до земств та міських дум 1917 р. мали два головні завдання: підготувати виборців до участі в обранні Всеросійських Установчих зборів та змінити підвалини організації місцевої влади. Замість вертикального управління за допомогою майже виключно державних інституцій на місцевому, субрегіональному та регіональному рівнях передбачалося запровадити реальне місцеве самоврядування. Про територіальні межі тоді не йшлося (на відміну від реформи з децентралізації, що була проведена в Україні в 1915–2020 рр.) – зміни відбувалися на базі існуючих адміністративно-територіальних одиниць (за невеликим виключенням) шляхом передачі частини повноважень до існуючих уездних та губернських земств, а також міських дум. Принципова новація – місцеве самоврядування запроваджувалося на рівні волості (аналог сучасної сільської територіальної громади), а саме: волосні земства та їхні виконавчі органи – волосні управи, натомість волосні правління та посади волосних старшин ліквідовувалися. В цілому проглядалося прагнення перетворити існуючі на базовому рівні адміністративно-територіальні одиниці на автономні самоврядні громади на чолі з демократично обраними міськими думами та волосними земствами. Тобто – фактично ми маємо справу зі спробою адміністративної реформи регіональних та місцевих влад.

Досягнути бажаного передбачалося за рахунок широкого залучення громадян. Для цього за кілька тижнів навесні 1917 р. було розроблено найдемократичніше в світі виборче законодавство на основі принципу загального, прямого, таємного, рівного голосування. Пропорційна виборча система запроваджувалася для міських дум, мажоритарна з багатомандатними округами – для волосних земств.

І хоч обидва завдання зрештою виявилися недосяжними, але спроба їх реалізації залишила великий матеріал, що дозволяє досліджувати особливості політичних процесів понад сторічної давнини, а також їхній вплив. Причому залежно від регіону чи навіть місцевості. Такий вимір дозволяє краще зрозуміти події та тенденції минулого, тим більше коли йдеться про політичні чинники, позиція яких із українського питання помітно залежала від географії. До таких належали польські політичні об'єднання – через невизначеність меж майбутніх (як вони сподівалися) держав.

Втім участь різних польських угруповань у муніципальній кампанії 1917 р. довгий час фактично не вивчалася, за виключенням окремих згадок. Так на думку Д. Дорошенка, «...поляки в 1917 р. були властиво одинокою національною групою, яка вповні усвідомила своє меншинне становище і старалася шляхом співпраці з українськими політичними чинниками, – Центральною Радою й Генеральним секретаріатом – захистити свої національні й соціальні інтереси, як окрема національна меншість» [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед новітніх публікацій, де порушувалися питання польського руху на теренах сучасної України, польсько-українських взаємин (без врахування історіографії українсько-польського союзу 1920 р.) праці: О. Калакури – комплексне етнополітичне дослідження польської меншини на теренах України, в тому числі – під час подій Української революції 1917–1921 рр. [2]; В. Скальського – регіональне дослідження розвитку українського руху в зазначений період, значна увага приділена польському чиннику [3], також автору належить окрема стаття, присвячена місцевим виборам 1917 р. в цілому; О. Довгалець – йдеться про ставлення польських груп до українського національного-визвольного руху за доби УЦР [4]; М. Потапенко – аналізується діяльність польського демократичного табору за Центральної ради, ставлення до українського питання [5] та ін.

Мета статті. Дослідити регіональні та місцеві особливості виборчої тактики різних польських об'єднань під час перших демократичних виборів на українських теренах, їхніх взаємин із іншими політичними чинниками, насамперед українськими, під час формування виборчих списків та ведення кампанії, а також досягнуті результати.

Виклад основного матеріалу дослідження. Джерела, які дійшли до нас, містять доволі уривчасту інформацію про участь польських об'єднань у муніципальній виборчій кампанії 1917 р. Насамперед, в них згадується про польських соціалістів, причому далеко не завжди вказується приналежність до певної фракції. Менше йдеться про праві політичні сили національно-демократичного гатунку – домінуючі соціалістичні настрої залишали їм значно менше можливостей для популяризації своїх програмних цілей та висвітлення діяльності. Ще складніше – з непартійними організаціями. Про їхні уподобання можна зробити висновок хіба що з гасел, які висувалися, окремих прізвищ, що фігурували у виборчих списках, та з їхніх назв.

На тактику польських об'єднань в Україні різних спрямувань значно вплинула подія, що сталася в розпал муніципальної кампанії, а саме – розкол Польського виконавчого комітету Об'єднання польських організацій (згодом – Польський виконавчий комітет на Русі, ПВК). Від часу свого створення у березні 1917 р. він претендував на представництво інтересів всіх поляків краю, незалежно від ідеологем, що ними сповідувалися. ПВК підтримував ключову вимогу УЦР – національно-територіальної автономії України. 18 – 24 червня 1917 р. в Києві відбувся III Польський з'їзд на Русі. На ньому представники, як тоді казали, демократичних сил, тобто – ліві виступали проти втручання ПВК у діяльність загальнопольських організацій, визнаючи його компетенцію виключно у місцевих справах. В результаті виник Польський демократичний центральний комітет (ПДЦК). Надалі ПВК та ПДЦК створювали власні осередки на місцях конкурували між собою.

Резолюцію з українського питання обидва угруповання встигли ухвалити разом: «З'їзд делегатів організацій на Русі вітає прагнення братнього українського народу до політичного визволення і заявляє, що поляки, почувавши себе споконвічними громадянами цього краю, готові сприяти в улаштуванні основ життя українського народу із забезпеченням прав меншин польського народу на Україні» [6]. Одночасно ліва частина додатково зазначила: «Для поляків на Україні в суто національних питаннях обов'язково солідаризуються з політикою корінної Польщі, а в місцевих питаннях – солідаризуються з російським революційним та українським визвольним рухами» [7]. Тобто ліві польські політичні сили намагалися підкреслити свою спорідненість із політичними партіями відповідного спектра на теренах України, але не корінної Польщі – там мали діяти інші підходи. В цілому, резолюція з'їзду виглядала прийнятніше для української сторони, ніж ПДЦК.

Зазначені заяви майже співпали у часі з компромісом, якого вдалося досягнути під час переговорів лідерів українського руху та Тимчасового уряду в Києві, появою II Універсалу УЦР. Тоді кожне польське угруповання намагалося забезпечити свій вплив у реорганізованій УЦР, скориставшись поповненням від національних меншин. Остання через домінування соціалістичних переконань штучно надала перевагу представництву польських лівих сил – ПДЦК, польським еседам, ППС та ППС-лівіці. ПВК місць не отримав й у відповідь 7 липня висловив протест. Нагадавши всі свої попередні, дружні до української справи заяви, він попередив: «...Як довго польський загаль не матиме відповідної репрезентації, так довго немає зовсім гарантій, що в постаючій автономії найдуть Поляки справедливе забезпечення своїх культурно-національних прав і потреб» [8]. Тож склалася ситуація, коли праві польські політичні чинники відкрито висловлювали своє незадоволення політикою УЦР, підкреслюючи водночас лояльність до української ідеї як такої. А представники лівих, соціалістичних партій зайняли позицію, яка могла трактуватися двояко – залежно від розуміння на місцях польських інтересів.

Це загальні підходи, які досить суттєво могли корегуватися на місцях. Отже, самостійні польські списки балотувалися у 18 з 105 досліджених міст України. І лише в одному випадку маємо справу з соціалістами – в Києві окремо йшла ППС-правиця. Її здобуток становив 1709 голосів або 1%, що дозволило провести одного гласного. Інша справа – різного роду польські списки, об'єднані національними гаслами, а саме: «польських виборців», «польська група», «польських громадських організацій», «польського товариства», «польського демократичного клубу», «польського комісаріату», «польський демократичний список», «група осіб польської національності» та інші. Абсолютна їх

більшість діяла на Київщині (4), Волині (3), Поділлі (3) та Херсонщині (3). В Катеринославській, Чернігівській, Харківській, Таврійській губерніях балотувалося по одному польському списку, а на Полтавщині – жодного. Тобто, як правило, йдеться про землі, де поляки жили споконвіку, становили суттєву меншість і, вочевидь, так чи інакше пов'язували своє майбутнє з їх долею. Часом вони досягали помітних успіхів.

Фактично перемогу святкували польські сили в центрі Волинської губернії Житомирі – там за список польського комісаріату проголосувало 4214 виборців або ж 17%, що означало друге місце після есерівського блоку та 17 гласних. На думку місцевої соціалістичної преси «немає в місті українських і польських соціалістичних партій, які б привернули на свій бік симпатії українських і польських мас. Ось чим пояснюється успіх їх списків, особливо польського... Відсутність поділу на політичні партії і, особливо, відсутність соціалістичних, не розривало, так би мовити, польські маси на частини» [9].

У Новоград-Волинському польський список отримав 672 голоси – 12% (п'ять гласних). В Проскуріві що на Поділлі за двома окремими списками (від «Ради об'єднаних польських організацій» та «групи осіб польської національності») поляки здобули 775 та 110 голосів відповідно або разом 17,3% [10]. В центрі губернії, Вінниці, польський список отримав 1129 голосів – 7,3% та чотири місця в думі [11].

У Києві балотувався список польських виборців. За нього було віддано 8893 голоси або ж 5%. З огляду на частку польського населення серед жителів Києва можемо стверджувати, що саме цей список зібрав переважну більшість голосів етнічних поляків у місті. Шість гласних, які пройшли до міської думи, склали там основу «польського кола».

Майже аналогічний результат виявлено в Умані – 671 голос або 4,8%, що відповідало трьом мандатам. У Бердичеві польська група отримала 1442 голоси – 4,8%, що означало шість гласних. Насправді поляків у думі виявилось дванадцять – решта пройшли по інших списках – ймовірно, за спілкою службовців в урядових та громадських установах [12]. Подібна тенденція простежувалася й в інших містах Правобережжя.

Щоправда, географічна приналежність до Правобережжя для не гарантувала польських списків автоматично успіх. В низці випадків вони, незважаючи на начебто сприятливі обставини, отримали доволі скромні результати. Так у Луцьку польський демократичний список зібрав лише 87 голосів – 1,85%, а абсолютну перемогу святкував соціалістичний блок. Мабуть, що саме він відібрав голоси. В Літині польський список задовольнилися 84 голосами – 3,3% [12]. У Сквирі що на Київщині польська громада провела одно гласного або 2,5% складу думи. Показово, що інструктор Центральної ради характеризував кандидатів останнього як «українських перевертнів». На його думку, вони – українці за етнічним світоглядом, але за вірою католики та самоідентифікацією – поляки [13]. Очевидно, що таке явище було притаманне не лише згаданому містечку.

У цілому Правобережжя насамперед Волинська та Подільська губернія. Це територія найбільшого успіху польських списків на муніципальних виборів. При цьому (за виключенням Києва) йшлося виключно про об'єднання, які уникали чіткої політичної ідентифікації.

Досить широке за географією представництво польських списків на півдні України значною мірою обумовлене впливом війни на національний склад міст. В найбільшому місті України Одесі діяли численні польські організації – «Дім польський», «Огніско», «Благодійне товариство», «Товариство допомоги жертвам війни», «Союз поляків-педагогів», «Польський робочий союз» [14]. Як і в інших губерніях тут спостерігався зазначений вище розкол між лівими та правими у польському стані. Партія народницького спрямування «Сроїта» заявила, що не бажає вступати в блоки з непольськими партіями й уклала угоду з польським виконкомом під національними гаслами. Їх список отримав 2994 голоси – 1,4% (два мандати), а щодо зазначеної реакції – вочевидь, це відповідь на намір польських соціалістів блокуватися з російськими.

У Миколаєві Польське товариство здобуло 1 місце в думі – 1% голосів [15], в Херсоні – 392 голоси або ж 1,45% (один гласний) [16]. Так само одним мандатом задовольнився польський список у Севастополі – 1,4% [17]. Тобто на півдні України польські об'єднання

без чіткого визначення політичної приналежності були звичайним явищем, щоправда, помітних успіхів вони не досягали.

В інших регіонах України поява таких об'єднань – скоріше виняток. В Катеринославі 11 травня відбулися організаційні збори Польського союзу незалежності. Він поставив за мету згуртування всіх поляків під гаслом «незалежної та об'єднаної Польщі» та об'єднання польської громадської думки на ґрунті спільних завдань. Саме під такими гаслами на виборах в Катеринославі балотувався польський демократичний клуб. Він здобув два місця в думі або 1,8%. Цікаво, що в Катеринославській міській думі польські гласні утворили разом із українцями коаліцію, яка контролювала 10 з 113 місць. В Харкові список польських громадських організацій отримав 989 голосів або 1,2% [18]. У Шостці на Чернігівщині за польським списком було обрано одного гласного – 2% складу думи [19].

Крім суто польських, виявлено дев'ять списків за участю їхніх об'єднань на основі блокування з іншими політичними чинниками, а саме: на Чернігівщині (3), Волині (3), Київщині (2), Поділлі (1). Серед них – низка українсько-польських. Утворювалися вони там, де польські політичні сили, як правило, самостійно на перемогу чи навіть успіх не претендували, а подібні гасла штовхали їх до спілки з українцями.

У Чернігові польське коло входило, разом з союзом службовців в урядових установах, до блоку демократичних організацій на чолі з відомим українським діячем І.Шрагом. Завдячуючи спілці з українцями польські представники отримали 4 місця в думі – 6,6%, що в два з половиною рази перевищувало відсоток етнічних поляків у місті.

Українці з поляками порозумілися ще в одному місті на Чернігівщині – в Городні (70 км на пінчі від губерньського центру). Там 28 травня 1917 р. організувався «Польський громадський клуб» як відділ Чернігівського на чолі з І.Шуреком. У пресі вказується його приналежність до ППС, однак про певне політичне забарвлення самого об'єднання сказати важко. У будь-якому разі домінували національні гасла. Того ж самого дня польське товариство обговорювало питання майбутніх виборів до думи. 2 червня зібралася рада трудової групи під головуванням І.Шурека, до якої входили «Просвіта», «Спілка тих хто навчається», «Союз солдат», Бунд, «Єврейське культурно-просвітницьке товариство», «Польський громадський клуб». Учасники зборів визнали бажаним блок всіх демократичних організацій [20]. Але з того нічого не вийшло і зрештою поляки уклали блок з місцевою «Просвітою», спілкою квартиронаймачів та організацією біженців. «Ця програма співпадає з програмою «Трудової групи»..., крім одного параграфу відносно шкіл національних меншин (згідно з програмою блоку сама нація визначає, яка її рідна і розмовна мова) і зверх цього включає турботу про біженців і солдатах», – зазначалося в газеті. Зрештою, пам'ятаючи про приязні українсько-польські стосунки у Чернігові, такий крок виглядає цілком природним. Між іншим, на появу цього списку досить нервово відреагували російські та єврейські політичні партії, обізвавши його «дивним блоком». На їхню думку: «Діапазон політичних уподобань блоку дуже широкий, починаючи від есерів, соціалістів, демократів-автономістів... і до квартиронаймачів включно» [22]. Список здобув досить пристойний результат – 16,5% [23], до думи пройшов один поляк.

Крім того, в Конотопі, також на Чернігівщині, зустрічаємо унікальне явище – польсько-литовський блок. Він задовольнився 161 голосом (2%) та провів одного гласного. В Ніжині (єдиний випадок в Україні) балотувався список «ПНС і групи польських виборців» [24]. Але кандидат від поляків, з третього місця до думи не потрапив.

Кілька вдалих блокувань українців та поляків виявлено на Правобережжі. У Здолбунові (Волинська губернія) спілка українців та поляків завоювала друге місце після списку ради робітничих і солдатських депутатів – 490 голосів або ж 32%. Шість отриманих мандатів розподілилися порівну. Як відзначалося у пресі, цей список йшов «під федеративно-демократичним прапором» [25]. Власне сам факт його утворення свідчить про союзницькі стосунки між українським та польським рухами в цьому містечку. У Білій Церкві на Київщині, як засвідчує інструктор Центральної ради, українці об'єдналися з поляками на ґрунті спільних національних гасел і отримали 1605 голосів або 21,2%. «Нова Рада», відкинувши звинувачення з боку «Киевской мысли» у «розпалюванні національних пристрастей, наголосила: «українці і поляки винні тільки в тому, що з'єдналися між собою у

блок; спроби об'єднатися з іншими елементами не дали нічого, бо ті інші, значна меншість, хотіли давити більшість» [26]. На думку кореспондента «Нової ради» в місті спостерігалось вороже ставлення росіян до українців.

У Звенигородці на Київщині «блок службовців в урядових і громадських установах і польської групи» здобув 405 голосів – майже 12% або ж 5 гласних [27]. У Луцьку польсько-чеський список задовольнився 1 місцем у думі – 2,1%. В Старокостянтинові русько-польський список отримав 479 голосів (шість гласних) – 11%. В Жмеринці однойменний «русько-польський демократичний блок» здобув 776 голосів або 10,5%, що забезпечило йому 4 місця в думі [28]. Таке різноманіття союзників, особливо два останніх приклади, засвідчують все ж таки певну невизначеність поляків щодо свого майбутнього місця в українському суспільстві, насамперед – на Правобережжі.

Зустрічаємося також із низкою випадків, коли польські організації в містах існували, суспільну активність проявляли, але не на виборах. Скажімо в Полтаві ще 25 березня пройшов польський мітинг, на якому один з лідерів польської громади Д.Козіолкович зазначив: «Ми святкуємо цю перемогу тут в Полтаві, в серці України, а тому нехай буде дозволено мені приєднатися до сказаного представником України паном головним комісаром Горбачовим і в його особі висловити живі почуття нашій свободній Україні. Хай живе вільна Україна!» [29]. У Сумах у 1917 р. існувала доволі значна, кількатисячна польська колонія. Вони мали свою організацію – Польський дім, яка утворилася на початку липня на чолі з В. Валдою, Я. Домбровським, В. Якушем [30]. Але серпневі вибори пройшли без безпосередньої участі поляків. Відомо про існування в Лубнах спілки у складі: Радикально-демократичного союзу за участю Єврейського політичного комітету, Польського комітету, Союзу народностей, які населяють Литву. Ці організації зійшлися на вимозі національно-територіальної автономії України у складі федеративної Російської республіки [31]. Як правило, в таких випадках переважну більшість польської громади складали біженці. Вони не вважали за можливе, а може й необхідне брати участь у виборах, які проходили на теренах України, що явно не належатимуть до Польщі. Ймовірно, багато що залежало від наявності місцевого лідера. Доволі показовий в цьому контексті є Хмільник – там поляки становили 10% населення, але списку свого не сформували і жодного місця в думі не отримали [32]. Втім, відсутність польського списку ще не означала, що польських діячів не обирали до дум. Так, в Черкасах його не було, але ж один поляк став гласним думи [33].

Польські соціалісти балотувалися (крім одного вищенаведеного випадку в Києві) завжди у блоці з російськими та єврейськими партіями. Всього виявлено 10 таких списків у Катеринославській, Харківській, Херсонській (по два), Київській, Таврійській, Подільській, Полтавській (по одному) губерніях. Так на практиці була отримана відповідь щодо їх солідарності з російською революцією та українським визвольним рухом. У Києві ППС-лівниця разом з меншовиками ввійшла до складу соціалістичного блоку, що зрештою дозволило їй провести до думи одного гласного. До того ж більшовики у своєму складі мали польську секцію [34]. Можливість блоку з українськими соціалістами (есерами чи есдеками) в Києві не розглядалася взагалі. Так само як і в інших значних містах.

Під час виборчої кампанії у Катеринославі польські соціал-демократи, які до цього вийшли з соціал-демократичного блоку, погодилися поновити переговори про об'єднувчу угоду [35]. Зрештою уклався блок – меншовики, Бунд, ППС, есдеки-латиші. Катеринославщина відома досить сильним впливом більшовиків, навіть літом 1917 р. Оцінюючи мотиви дій польських політичних чинників лідер українських есерів М.Ковалевський стверджував таке: хоча поляки і виступали проти російської імперії, але бачили на сході Європи лише дві історичні нації – росіян і поляків. Доля України в такому разі залежала від того хто переможе, отже кому вона буде підпорядкована [36]. Теза виглядає аж занадто категоричною, але саме вона, на нашу думку здатна пояснює той факт, що у Луганську склався унікальний альянс – більшовицько-польський. Треба сказати, що перші, в разі існування окремої організації, у блоки практично не вступали. Луганськ, мабуть, єдине в Україні виключення з цього правила. Список отримав 5791 голос або 38,3%, тож польські соціалісти мали отримати своє представництво [37].

У Харкові 27 травня об'єднані польські соціалісти взяли участь у нараді всіх соціал-демократичних організацій міста, де йшлося про можливість спільного списку. Поляки ідею підтримали. Під час виборчої кампанії 4–6 червня в Харкові пройшла друга конференція польського соціалістичного об'єднання. «Конференція постановила йти пліч-о-пліч з соціал-демократією Росії і сприяти в її політичній боротьбі. Конференція найрішучішим чином висловилася проти контрреволюційних спроб польської буржуазії створити польську армію» [38]. В результаті в Харкові зустрічаємо польське «Єднання» (фактично – ППС) у складі блоку з РСДРП та Бундом. Всього до харківської думи потрапило шість поляків, для порівняння українців – дев'ять. У Слов'янську, як стверджувала місцева преса, російські есери «з примикаючими національними об'єднаннями «польське коло тощо» створили соціалістичний блок з есеками, які в свою чергу мали за союзників Бунд та латишів [39].

У Вінниці ППС-лівиця йшла у складі соціалістичного блоку. На Полтавщині відомо лише про один випадок балотування поляків – в Кременчуці польська група «Єднання», складена з соціал-демократів, ввійшло до блоку, утвореного меншовиками та Бундом [40].

В Одесі ППС заявила, що «вимагає визнання і розповсюдження серед широких мас російських демократичних організацій гасла об'єднаної і незалежної Польщі, а також визнати варшавську міську раду єдиним законним польським урядом... Члени секції ППС не можуть визнати за собою права входити до складу будь-яких російських представницьких органів від імені партії ППС як такої» [41]. Формально ця умова була дотримана – польський робітничий соціалістичний союз, складений з членів та симпатиків ППС, уклав передвиборчий блок з есерами. На кожні 10 кандидатів партії одне місце надавалось поляку [42]. Така спілка виявилася для польських соціалістів надзвичайно вигідною – успіх есерівського списку дав можливість полякам отримати шість мандатів або 5%, тобто більше того, на що реально вони могли розраховувати.

У Маріуполі ППС-лівиця ввійшла до соціал-демократичного блоку разом з меншовиками та Бундом, а ППС-правиця – в есерівський блок у складі ПСР, ОЄСРП, УПСР. На жаль, результати виборів в цьому місті нам невідомі.

В Миколаєві польські соціал-демократи входили до міського РСДРП, де з 19 травня, на спільну вимогу естонської, латиської та польської груп, отримали по одному місцю [43]. Таке само мали представництво українські есеки. 27 травня естонці, поляки, латиші та українці брали участь у зборах загальноміського комітету РСДРП, де вироблялася загальна платформа на міських виборах. Всі вони, а також Бунд увійшли до об'єднаного соціал-демократичного списку [44].

У жодному з міст і містечок під час виборчої кампанії не зафіксовано випадків негативного ставлення української та польської громад одна до одної. Щоправда, певна недовіра та застереження існували. Так в Звенигородську в міську думу «поступила заява, що поляки організують своє військо для того, щоб захопити в свої руки землі, які споконвіку належать Україні, як Київську, Подільську і Волинську губернії. З цього приводу Міська Дума постановила надіслати телеграму в Центральну Раду і запевнити її, що місто Звенигородка, а також повіт не відступлять від інших міст і повітів в боротьбі за незалежність і автономію України» [45].

У деяких випадках маємо справу з вичікувально-нейтральною позицією, якщо йдеться не про декларації, а реальні дії. Скажімо, навесні 1917 р. під час реорганізації міської думи Харкова її голова Д.Багалій пропонував ввести до її складу представників національних організацій, в тому числі польських. Однак під тиском місцевої ради робітничих і солдатських депутатів та за згоди українських еседеків дума всі нові місця віддала останнім. Протест українського товариства підтримали латиші, євреї, мусульмани, про реакцію поляків не йдеться.

Натомість інші приклади численніші. В тому ж Катеринославі поляки підтримали українські гасла на самому початку революції – під час українського віча на день свободи вони демонстративно звернулися до присутніх українською мовою, отримавши зворотне вітання польською. Варто зазначити, що ця підтримка була зовсім не зайва, зважаючи на нечисленність у березні 1917 р. прихильників української ідеї в Катеринославі. З подібного роду вітаннями зустрічаємося й під час наступних подій. Вже в думі українці та поляки без

різниці партійної приналежності знову порозумілися якраз на ґрунті національних домагань. Під час формування управи вони запропонували застосувати пропорційний принцип, а згодом висунули спільну кандидатуру на посаду завідувача відділення народної освіти – українського еседака П. Зарембу. Їх підтримали представники об'єднаної єврейської національної фракції. Втім таку ініціативу більшість думи відхилила [46].

Справжнє братання відбулося під час передвиборчого українського віча в Чернігові 4 серпня, впорядкованого українцями разом з поляками. Воно розпочалося з привітання польських союзників, яке польською мовою «сказав од українців Д. Карпинський». На зборах виступив якийсь «теж малорос», звинувативши українців в тому, що вони «ковтнули напою, який затуманив їм голови, і втратили моральне почуття». Відповідь він отримав від голови польського клубу Ретінгера. Нагадавши про розстріл у Києві богданівців промовець «збив протиукраїнські доводи кадетів... Поляки на Україні будуть всіма силами підтримувати українців на шляху до автономії України... Центральна Рада веде мудру політику і йде певним шляхом до відтворення автономних форм, але що ці форми треба зараз таки заповнити українським змістом... і що для цього треба українізувати, між іншим, і городські думи». Наприкінці Ретінгер «закликав всіх українців з'єднати всі сили, без різниці партій, щоб передовсім здобути національну волю, а вже після того взятися за боротьбу класову» [47].

«Братерське щире єднання» на думку сучасника мало місце у Балті що на Поділлі 22 травня, коли до українського свята приєдналася польська маніфестація. Після чого обидві громади разом організували збір коштів [48]. 30 квітня в Ізяславі місцеві організації влаштували українське свято, до якого приєдналися меншини. Збори надіслали циркулярні пропозиції польському комісару та єврейському комітетові увійти до складу ради у відсотковому відношенні [49]. В Умані, як відзначалося у вересні на з'їзді «Просвіти» «відношення поляків – гарне, щире, євреї – становлення байдуже і дійсно вороже відношення стрічаємо від всяких югоросів, малоросів тощо» [50]. Відомо, що з гаслом «За нашу і вашу свободу» поляки взяли участь в українській маніфестації (20 тисяч чоловік), що пройшла у місті Голта Херсонської губернії, а серед промовців були православні і католицькі священники [51]. Під час відзначення 56-ї річниці з дня смерті Т. Шевченка в Одесі українське зібрання привітали делегати переважно від українських же об'єднань, за виключенням Керовничого комітету одеських польських організацій. За твердженням М.Грушка, учасника подій в Одесі з українського боку, вони намагалися порозумітися з поляками, народами Кавказу [52].

Висновки. Отже, за опрацьованими джерелами, у міських виборах на теренах України взяли участь 37 списків, сформованих польськими політичними чинниками або за їх участю. Соціалістичні польські політичні партії отримали: 1709 голосів в Києві (ППС) або ж 0,14% та (за власними розрахунками пропорційно гласних, які пройшли за списками) 1622 голоси або ж 0,13% у різного роду блоках. Списки, що створені на ґрунті або з використанням польських національних гасел, отримали 27117 голосів або 2,23%. Це відповідь наскільки рішення УЦР щодо позбавлення представництва ПВК у своєму складі було раціональним.

Регіональний розподіл голосів, що були подані за польські списки, очікуваний – лише в низці міст Правобережжя вони відігравали на виборах провідну роль. Всі подібні списки формувалися на національному ґрунті. Як і в випадку з українськими, більшість польських національних списків утворювалися в невеликих і середніх містах, а партійних – в великих містах, насамперед, на сході та півдні України.

Там, де польські політичні чинники вважали за можливе отримати кращі результати, вони вступали у блок із різними політичними силами. Як правило, на виборах польські лідери, насамперед, вибирали сильного союзника. У випадках з соціалістами тут безальтернативну перевагу мали російські меншовики та есери, хоча єдиний союз із більшовиками в цьому сенсі також є показовим. Чотири рази польські організації об'єднувалися з українськими, висуваючи спільні національні гасла (в північній та центральній Україні), причому кожного разу такого роду об'єднання добивалося помітного успіху.

Муніципальна виборча кампанія в цілому засвідчила позитивний характер відносин між польськими та українськими силами, втім не без проблем, що пов'язані з різним розумінням майбутнього країни та її суспільного устрою. За таких обставин визначальною складовою для їх майбутнього ставав розвиток політичної ситуації в Україні.

Список використаних джерел та літератури

1. Дорошенко Д.І. Історія України 1917–1923. – Ужгород, 1932. – Т.1. Доба Центральної ради. – С. 273.
2. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. – К., 2007. – С. 119
3. Скальський В., Разиграєв О. Волинь у період Української революції 1917–1921 рр.: суспільно-політичний розвиток і воєнна ситуація /В.В.Скальський, О.В.Разиграєв// Український історичний журнал. 2023. № 6 (573). С. 173–191.
4. Довгалець О.М. Ставлення польських політичних сил до українського національного руху в 1917 р. / О.М.Довгалець// Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. № 53. – С. 81 – 84.
5. Потапенко М.В. Польський демократичний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / М.В. Потапенко // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 90–105.
6. Киевская мысль. – 1917. – 28 июня.
7. 1917 год на Киевщине. – К., 1927. – С. 138.
8. Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року: Док. і матеріали. – К., 2003. – С.549.
9. Трудовая Волинь. – 1917. – 12 августа.
10. Киевская мысль. – 1917. – 31 августа.
11. Подільська воля. – 1917. – 11 вересня.
12. Киевская місьль. – 1917. – 5 августа.
13. Центральний державний архів вищих органів влади управління України (далі – ЦДАВО України), ф.115, спр. 48, арк. 90.
14. ЦДАВО України, ф.115, спр. 46, арк. 14.
15. Одесский листок. – 1917. – 21 апреля.
16. Трудовая газета. – 1917. – 17 августа.
17. Робітничая газета. –1917. – 9 серпня.
18. Державний архів російської федерації, ф. 1789, оп.1, спр. 20, арк. 19.
19. Южный край. – 1917. – 1 июля.
20. Киевская мысль. – 1917. – 21 сентября.
21. Известия (Городня). – 1917. – 8 июня.
22. Известия (Городня). – 1917. – 22 июня.
23. ЦДАВО України, ф. 115, оп. 1, спр. 48, арк. 110.
24. Известия Нежинского общественного коми тета. – 1917. – 3 июля.
25. Нова Рада. –1917. – 23 вересня.
26. Нова Рада. –1917. – 9 серпня.
27. Державний архів Київської області (далі – ДАКО), ф. 9, оп. 33, спр. 16, арк. 18 -19.
28. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1. спр. 48, арк. 58,59.
29. Полтавский день. – 1917. – 29 марта.
30. Свободное слово (Купянск). – 1917. – 9, 11 июля.
31. Вістник Лубенського городського комітету. – 1917. – 19 червня.
32. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 48, арк. 97.
33. ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 46, арк. 22.
34. Майоров М. З історії революційної боротьби на Україні 1914 – 1919. – Харків, 1928. – С. 42.
35. Борьба (Екатеринослав). – 1917. – 10 июня.
36. Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, рефлексії. – Інсбрук, 1960. – С. 302.

37. Николаенко Н. Февральская революция в Луганске // Літопис революції. – 1927. – № 4. – С. 32 – 49.
38. Труд и воля (Харьков). – 1917. – 20 июня.
39. Труд и воля (Харьков). – 1917. – 22 июня.
40. Полтавский день. – 1917. – 6 августа
41. Одесские новости. – 1917. – 25 июля.
42. Одесские новости. – 1917. – 14 июля.
43. Известия (Николаев). – 1917. – 21 мая.
44. Известия (Николаев). – 1917. – 27 мая.
45. ДАКО, ф. 9, оп. 33, спр.17, арк. 71.
46. Звезда (Екатеринослав). – 1917. – 31 августа.
47. Черниговская земская газета. – 1917. – 15 августа. – С. 6, Нова рада. – 1917. – 17 серпня.
48. Нова рада. – 1917. – 17 червня.
49. Нова рада. – 1917. – 3 серпня.
50. ДАКО, ф. 1447, оп. 1, спр. 8, арк. 14.
51. Нова рада. – 1917. – 4 травня.
52. Грушко М. 1917 рік в Одесі (спомини з часів визвольних змагань) // Розбудова нації. – 1930. – № 5–6. – С. 185.

References

1. Doroshenko D.I. Istoriiia Ukrainy 1917–1923. – Uzhhorod, 1932. – Т.1. Doba Tsentralnokh rady. – S. 273. [Doroshenko D.I. History of Ukraine 1917–1923. – Uzhhorod, 1932. – Vol.1. The Era of the Central Rada. – P. 273] [in Ukrainian].
2. Kalakura O. Ya. Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u KhKh stolitti. – K., 2007. – S. 119. [Kalakura O. Ya. Poles in ethnopolitical processes on the lands of Ukraine in the 20th century, K., 2007. – P. 119] [in Ukrainian].
3. Skalskyi V., Razyhraiev O. Volyn u period Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr.: suspilno-politychnyi rozvytok i voienna sytuatsiia /V.V.Skalskyi, O.V.Razyhraiev// Ukrainyskyi istorychnyi zhurnal. 2023. № 6 (573). S. 173–191. [Skalskyi V., Razyhraiev O. Volyn during the Ukrainian Revolution of 1917–1921: socio-political development and military situation /V.V. Skalskyi, O.V. Razyhraiev// Ukrainian Historical Journal. 2023. No. 6 (573). P. 173–191] [in Ukrainian].
4. Dovhalets O.M. Stavlennia polskykh politychnykh syl do ukrainskoho natsionalnoho rukhu v 1917 r. / O.M.Dovhalets// Etnichna istoriia narodiv Yevropy. – 2017. – Vyp. № 53. – S. 81 – 84. [Dovhalets O.M. The attitude of Polish political forces towards the Ukrainian national movement in 1917 / O.M. Dovhalets// Ethnic History of the Peoples of Europe. – 2017. – Issue No. 53. – P. 81 – 84.] [in Ukrainian].
5. Potapenko M.V. Polskyi demokratychnyi rukh u Naddnyprianskii Ukraini (berezen 1917 – kviten 1918 rr.) / M.V. Potapenko // Ukrainyskyi istorychnyi zhurnal. – 2010. – № 6. – S. 90–105. [Potapenko M.V. The Polish democratic movement in Naddnyprianska Ukraine (March 1917 – April 1918) / M.V. Potapenko // Ukrainian Historical Journal. – 2010. – No. 6. – P. 90–105.] [in Ukrainian].
6. Kievskaya mysl. – 1917. – 28 iunia [Kievskaya mysl. – 1917. – June 28] [in Russian].
7. 1917 hod na Kievshchene. – K., 1927. – S. 138 [1917 in Kyivshchyna. – K., 1927. – P. 138] [in Russian].
8. Ukrainyskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh. Berezen – lystopad 1917 roku: Dok. i materialy. – K., 2003. – S.549 [Ukrainian National Liberation Movement. March – November 1917: Documents and materials. – K., 2003. – P.549] [in Ukrainian].
9. Trudovaia Volyn. – 1917. – 12 avgusta [Trudovaia Volyn. – 1917. – August 12] [in Russian].
10. Kievskaya mysl. – 1917. – 31 avgusta [Kievskaya Mysl. – 1917. – August 31] [in Russian].

11. Podilska volia. – 1917. – 11 veresnia [Podilska Volia. – 1917. – September 11] [in Ukrainian].
12. Kievskaiya misl. – 1917. – 5 avgusta [Kievskaya Mysl. – 1917. – August 5] [in Russian].
13. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchikh orhaniv vlady upravlinnia Ukrainy (dali – TsDAVO Ukrainy), f.1115, op.1, spr. 48, ark. 90 [The Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine (Central State Archive of Ukraine), f. 1115, case description 1, archival file 48, sheet 90] [in Ukrainian]
14. TsDAVO Ukrainy, f.1115, op. 1, spr. 46, ark. 1 [Central State Archive of Ukraine of Ukraine, f. 1115, case description 1, archival file 46, sheet 46] [in Ukrainian].
15. Odesskiy listok. – 1917. – 21 apreliya [Odesskiy listok. – 1917. – April 21] [in Russian].
16. Trudovaia gazeta. – 1917. – 17 avhusta [Trudovaia gazeta. – 1917. – August 17] [in Russian].
17. Robitnycha hazeta. –1917. – 9 serpnia [Robitnycha hazeta. –1917. – August 9] [in Ukrainian].
18. Derzhavnyi arkhiv rosiiskoi federatsii, f. 1789, op.1, spr. 20, ark. 19 [State Archive of the Russian Federation, f. 1789, case description 1, archival file 20, sheet 19.] [in Russian].
19. Juzhnyi kray. – 1917. – 1 iulia [Juzhnyi kray. – 1917. – July 1] [in Russian].
20. Kievskaya mysl. – 1917. – 21 sentiabria [Kievskaya mysl. – 1917. – September 21] [in Russian].
21. Izvestiya (Horodnia). – 1917. – 8 iunia [Izvestiya (Gorodnya). – 1917. – June 8] [in Russian].
22. Izvestiya (Horodnia). – 1917. – 22 iunia [Izvestiya (Gorodnya). – 1917. – June 22] [in Russian].
23. TsDAVO Ukrainy, f. 1115, op. 1, spr. 48, ark. 110 [Central State Archive of Ukraine of Ukraine, f. 1115, case description 1, archival file 48, sheet 110] [in Ukrainian].
24. Izvestiya Nezhynskogo obshchestvennoho komiteta. – 1917. – 3 iulia [Izvestiya Nezhynskogo obshchestvennoho komiteta. – 1917. – July 3] [in Russian].
25. Nova Rada. –1917. – 23 veresnia [Nova Rada. –1917. – September 23] [in Ukrainian].
26. Nova Rada. –1917. – 9 serpnia [Nova Rada. –1917. – August 9] [in Ukrainian].
27. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti (dali – DAKO), f. 9, op. 33, spr. 16, ark. 18 – 19 [State Archives of Kyiv Oblast (hereinafter – DAKO), f. 9, case description 33, archival file 16, sheet 18 – 19] [on Russian].
28. TsDAVO Ukrainy, f. 1115, op. 1. spr. 48, ark. 58, 59 [Central State Archive of Ukraine of Ukraine, f. 1115, case description 1, archival file 48, sheet 58,59] [in Ukrainian].
29. Poltavskiy den. – 1917. – 29 marta [Poltavskiy den. – 1917. – March 29] [in Russian].
30. Svobodnoe slovo (Kupiansk). – 1917. – 9, 11 iulia [Svobodnoe slovo (Kupiansk). – 1917. – July 9, 11] [in Russian].
31. Vistnyk Lubenskoho horodskoho komitetu. – 1917. – 19 chervnia [Vistnyk Lubenskoho horodskoho komitetu. – 1917. – June 19] [in Ukrainian].
32. TsDAVO Ukrainy, f. 1115, op. 1, spr. 48, ark. 97 [Central State Archive of Ukraine of Ukraine, f. 1115, case description 1, archival file 48, sheet 97] [in Ukrainian].
33. TsDAVO Ukrainy, f. 1115, op. 1, spr. 46, ark. 22 [Central State Archive of Ukraine of Ukraine, f. 1115, case description 1, archival file 48, sheet 22] [in Ukrainian].
34. Maiorov M. Z istorii revoliutsiinoi borotby na Ukraini 1914–1919. – Kharkiv, 1928. – S. 42. [Maiorov M. From the history of the revolutionary struggle in Ukraine 1914–1919. – Kharkiv, 1928. – P. 42.] [in Ukrainian].
35. Borba (Ekaterynoslav). – 1917. – 10 iunia [Borba (Ekaterynoslav). – 1917. – June 10] [in Russian].
36. Kovalevskiy M. Pry dzherelakh borotby. Spomyny, vrazhennia, refleksii. – Insbruk, 1960. – S. 302. [Kovalevskiy M. At the sources of the struggle. Memories, impressions, reflections. – Innsbruck, 1960. – P. 302] [in Ukrainian].

37. Nykolaenko N. Fevral'skaia revoliutsyia v Luhanske // Litopys revoliutsii. – 1927. – № 4. – S. 32 – 49 [Nikolaenko N. The February Revolution in Luhansk // Chronicle of the Revolution. – 1927. – No. 4. – P. 32 – 49] [in Russian].
38. Trud i volia (Kharkov). – 1917. – 20 iunia [Trud i volia (Kharkov). – 1917. – June 20] [in Russian].
39. Trud i volia (Kharkov). – 1917. – 22 iunia [Trud i volia (Kharkov). – 1917. – June 22] [in Russian].
40. Poltavskyi den. – 1917. – 6 avgusta [Poltavskyi den. – 1917. – August 6] [in Russian].
41. Odesskiye novosti. – 1917. – 25 iulia [Odesskiye novosti. – 1917. – July 25] [in Russian].
42. Odesskiye novosti. – 1917. – 14 iulia [Odesskiye novosti. – 1917. – July 14] [in Russian].
43. Izvestiya (Nykolaev). – 1917. – 21 maya [Izvestiya (Nykolaev). – 1917. – May 21] [in Russian].
44. Izvestiya (Nykolaev). – 1917. – 27 maya [Izvestiya (Nykolaev). – 1917. – May 27] [in Russian].
45. DAKO, f. 9, op. 33, spr.17, ark. 71 [State Archives of Kyiv Oblast, f. 9, case description 33, archival file 17, sheet 71] [in Ukrainian].
46. Zvezda (Ekaterinoslav). – 1917. – 31 avgusta [Zvezda (Ekaterinoslav). – 1917. – August 31] [in Russian].
47. Chernihovskaya Zemskaya Gazeta. – 1917. – 15 avhusta. – S. 6, Nova rada. – 1917. – 17 serpnia [Chernigovskaya Zemskaya Gazeta. – 1917. – August 15. – P.6, Nova rada. – 1917. – August 17] [in Russian, in Ukrainian]
48. Nova rada. – 1917. – 17 chervnia [Nova rada. – 1917. – June 17] [in Ukrainian].
49. Nova rada. – 1917. – 3 serpnia [Nova rada. – 1917. – August 3] [in Ukrainian] .
50. DAKO, f. 1447, op. 1, spr. 8, ark. 14 [State Archives of Kyiv Oblast, f. 1147, case description 1, archival file 8, sheet 14] [in Ukrainian].
51. Nova rada. – 1917. – 4 travnia [Nova rada. – 1917. – May 4] [in Ukrainian].
52. Hrushko M. 1917 rik v Odesi (spomyny z chasiv vyzvolnykh zmahan) // Rozbudova natsii. – 1930. – № 5–6. – S. 185 [Hrushko M. 1917 in Odessa (memories from the time of the liberation struggle) // Rozbudova Natsii. – 1930. – No. 5–6. – P. 185] [in Ukrainian].